

УДК 342.9

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746352>
V.V. ЗАВІРЮХА,

 аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;
 ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8602-4857>

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСІБ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ КРИМІНАЛЬНІ ПОКАРАННЯ

V.V. ZAVIRIUKHA,

 Postgraduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine;
 e-mail: adunktura.univd@ukr.net;
 ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8602-4857>

ADMINISTRATIVE AND LEGAL MECHANISM FOR SECURING THE RIGHTS OF PERSONS SERVING CRIMINAL SENTENCES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання, досліджений фрагментарно. Відсутня єдність у розумінні його змісту та структури, що ускладнює практичну реалізацію прав засуджених у межах національних і міжнародних стандартів. **Мета.** надання характеристики адміністративно-правовому механізму забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання. **Методи:** діалектичний – для визначення взаємозв'язку правової та інституційної складових механізму; системно-структурний – для моделювання механізму як цілісної системи взаємодіючих елементів; порівняльно-правовий – для аналізу міжнародних і національних норм, що регулюють права засуджених; логіко-юридичний – для формулювання дефініцій і виокремлення процедур охорони, реалізації та захисту прав. **Результати.** Обґрунтовано, що адміністративно-правовий механізм забезпечення прав засуджених включає: нормативно-правову складову – сукупність національних та міжнародних норм, які визначають зміст і гарантії прав; інституційну складову – систему уповноважених суб'єктів (наднаціональних, міжнародних, регіональних та національних органів); процедурну складову, яка охоплює заходи з охорони прав (визнання, інформування), їх реалізації (недискримінаційне сприяння уповноважених суб'єктів у межах установлених законом обмежень) та захисту (усунення перешкод, припинення порушень, відновлення прав). **Висновки.** Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання, є комплексом організаційних, інформаційно-координаційних, контрольних-наглядових та інших інструментів охорони, дотримання й відновлення прав. Його ефективність залежить від узгодженого функціонування правової та інституційної складових, що забезпечує реальне втілення прав засуджених на національному та міжнародному рівнях.

Ключові слова: механізм; адміністративно-правовий механізм; особи; кримінальні покарання; забезпечення прав

Problem statement. The administrative and legal mechanism for ensuring the rights of persons serving criminal sentences has been studied only fragmentarily. There is no unified understanding of its content and structure, which complicates the practical implementation of prisoners' rights within national and international standards. **Purpose.** To provide a comprehensive characterization of the administrative and legal mechanism for ensuring the rights of persons serving criminal sentences. **Methods:** dialectical method – to determine the interrelation between the legal and institutional components of the mechanism; system-structural method – to model the mechanism as an integral system of interacting elements; comparative-legal method – to analyze international and national norms regulating prisoners' rights; logical-legal method – to formulate definitions and identify procedures for the protection, realization, and defense of rights. **Results.** It is substantiated that the administrative and legal mechanism for ensuring prisoners' rights includes a normative-legal component – a set of national and international norms defining the content and guarantees of rights; an institutional component – a system of authorized entities (supranational, international, regional, and national bodies); a procedural component covering measures for the protection of rights (recognition, informing), their realization (non-discriminatory assistance by authorized entities within statutory limits), and protection (elimination of obstacles, termination of violations, restoration of rights). **Conclusions.** The ad-

ministrative and legal mechanism for ensuring the rights of persons serving criminal sentences is a complex of organizational, informational-coordination, supervisory, and other instruments for the protection, observance, and restoration of rights. Its effectiveness depends on the coordinated functioning of the legal and institutional components, which ensures the real implementation of prisoners' rights at both national and international levels.

Keywords: *mechanism; administrative-legal mechanism; persons; criminal sentences; ensuring rights*

Постановка проблеми

Забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання, є ключовим чинником формування демократичної та правової держави, оскільки воно відображає рівень зрілості суспільства у ставленні до людини, незалежно від її соціального статусу чи правопорушень, які вона вчинила. Дотримання прав засуджених осіб не лише гарантує реалізацію міжнародних стандартів у сфері прав людини, а й сприяє їхній ресоціалізації, зниженню рівня рецидивної злочинності та підвищенню довіри до державних інституцій. Водночас, без ефективного адміністративно-правового механізму захист цих прав залишається декларативним і не забезпечує належного балансу між інтересами держави, суспільства та особи і потребував постійної уваги науковців.

Так, Н.І. Бурятинська досліджувала адміністративно-правовий статус засуджених та механізми оскарження рішень адміністрації; З.В. Зарадюк зосереджувався на контрольно-наглядових функціях та відповідальності посадових осіб пенітенціарної системи; Б.М. Телефонко аналізував системну структуру механізму забезпечення прав та його відповідність міжнародним стандартам.

Втім, все ще недостатньо опрацьованою є проблематика дослідження адміністративно-правового механізму забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання.

Тому *мета* статті полягає у наданні характеристики адміністративно-правовому механізму забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання. Її *новизна* міститься в особливостях адміністративно-правового механізму забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання. *Завданнями* статті є з'ясування сутності понять "механізм" та "правовий механізм"; узагальнення теоретичних підходів щодо тлумачення поняття "адміністративно-правовий механізм"; виокремлення елементів відповідного механізму; здійснення аналізу норм чинного законодавства, яке регулює відповідні суспільні відносини.

Нормативно-правові та інституційні засади механізму забезпечення прав засуджених

Відзначимо, що у правовій літературі немає однозначних поглядів на розуміння механізму забезпечення прав людини, частиною якого є права осіб, які відбувають кримінальні покарання. Л.В. Ярмол визначає юридичний механізм забезпечення прав людини як систему ефективних юридичних засобів (гарантій) реалізації, охорони та захисту прав людини, закріплених у нормативно-правових актах та в інших джерелах права, а також засобів, за допомогою яких формується правосвідомість людини [1, с.10]. Авторка акцентує увагу на правовій фіксації елементів механізму забезпечення прав людини. На думку С.В. Романцова, правовий механізм реалізації гарантій забезпечення прав і свобод людини та громадянина в сфері виконання покарання включає такі елементи: регламентації режиму виконання покарання законами; визначення прав, свобод і законних інтересів в процесі виконання покарання; включення забезпечення прав вказаних осіб до числа основних вимог режиму в місцях виконання покарання; докладну регламентацію порядку реалізації основних прав і свобод; встановлення порядку інформування про права і свободи, порядок захисту прав і свобод; встановлення меж правообмежень у сфері виконання покарання [2, с.40]. Отже, авторка концентрує увагу саме на нормативно-правовій регламентації, як основі існування механізму забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання.

Представлені погляди відображають наукові позиції двох груп вчених, одна з яких акцентує увагу довкола інституціональності механізму забезпечення прав (діяльності суб'єктів, що його впроваджують), інша група – на нормативно-правовому забезпеченні цього механізму. До міжнародних механізмів захисту прав ув'язнених Л.І. Олефір, Н.С. Пузирна та В.В. Барахта відносять: універсальні конвенційні міжнародні органи з питань захисту прав людини, створені на основі міжнародних договорів і конвенцій, регіональні конвенційні міжнародні органи з питань захисту прав людини, дорадчі правозахисні органи, міжнародні судові органи, міжнародні

неурядові правозахисні організації. Інституційна складова міжнародного механізму захисту прав ув'язнених здійснює моніторинг дотримання прав ув'язнених, розглядає індивідуальні скарги та проводить розслідування фактів порушення прав ув'язнених, розробляє стандарти та рекомендації в пенітенціарній сфері, підвищує обізнаність щодо права ув'язнених, що сприяють покращенню умов утримання, запобіганню катуванням та жорсткому поведженню, а також забезпеченню справедливого судового розгляду [3, с.352].

Таким чином, дослідники при характеристиці механізму захисту прав засуджених акцентують увагу на інституційній його складовій, при цьому не роблячи її виключним елементом цього механізму. О.М. Гришко зазначає, що забезпечення прав людини здійснюється через різні механізми як на національному, так і міжнародному рівнях. Національний механізм забезпечення прав людини має свої особливості у кожній державі, у той час як міжнародний є однаковим для всіх, незалежно від політичних, релігійних та інших переконань, статі тощо. Механізм забезпечення прав людини в Україні визначається сукупністю її елементів (нормативного та інституційного) [4, с.38]. Отже, дослідниця розрізняє рівні механізму забезпечення прав та виокремлює два складові його елементи. Тож, більш широкий зміст визначення поняття "механізм забезпечення прав" мають ті, які об'єднують нормативно-правову та інституційну складову, як рушійну силу втілення відповідних норм, спрямовану на створення всіх необхідних умов для реалізації прав.

Слід погодитися з тим, що визначення адміністративно-правового механізму забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання, повинно будуватися на поєднанні правової (регулятивної) та інституційної складової, яка розкривається через діяльність спеціально уповноважених суб'єктів в межах визначених форм та методів.

Тож, перш за все, розглянемо відмінності між такими складовими механізму забезпечення прав засуджених, як охорона та захист. Т.О. Закревська наголошує на тому, що охорона прав і свобод людини спрямована на попередження та недопущення порушень прав і свобод кожного учасника кримінального провадження. "Охорона прав" – сукупність державних та громадських заходів правового характеру, спрямованих на забезпечення (підтримання стану) безпере-

шкодного здійснення суб'єктами правовідносин своїх прав і свобод через здійснення контролю за їх додержанням, профілактики, попередження та захисту від порушення прав і свобод, а також застосування засобів відповідальності за їх порушення [5, с.62]. Таке визначення є доволі широким, оскільки вміщує в свій зміст як попередження, так і захист права, у тому числі й шляхом застосування примусу до порушника у вигляді притягнення його до юридичної відповідальності.

При цьому, Т.О. Закревська зазначає, що захист прав здійснюється при порушенні прав, погрозі порушення, або при перешкоді їх здійсненню. Вказане означає, що не можна ототожнювати ці різнопланові категорії, оскільки "охорона прав" в юридичному сенсі означає статичний стан норм права, що спрямований безпосередньо на попередження порушень прав учасників кримінального провадження. Порушення цих прав веде до динамічного стану реалізації права на захист. Тобто, до захисту прав громадяни вимушені звертатися лише тоді, коли порушені їх права чи інтереси, що охороняються законом [5, с.62]. Отже, захист права не охоплюється його охороною.

На думку Ю.В. Желіховської, охорона є більш широким поняттям порівняно з захистом. В основі охорони визначальними є принципи забезпечення непорушності та здійснення цивільних прав, у тому числі й права власності, та заходи, спрямовані на попередження порушень цих прав. У той же час захисні норми спрямовані насамперед на відновлення порушеного права та усунення перешкод у його здійсненні шляхом вчинення відповідних дій.

Про охорону прав слід говорити як про правовий засіб, що попереджає порушення, а про захист – як про такий, що настає за порушенням і тягне за собою відновлення відповідного суб'єктивного права [6, с.20]. Відтак, основним призначенням охорони права є попередження його порушення, тоді як відновлення порушеного права авторка відносить до сфери його захисту.

Отже, охорона прав засуджених, насамперед, проявляється у заходах із інформування їх про права та обов'язки. Згідно норм КВК України засуджені мають право на отримання інформації про свої права і обов'язки, порядок та умови виконання та відбування призначеного судом покарання. Адміністрація установи чи органу, який виконує покарання, зобов'язана надати засудженим зазначену інформацію, а також ознайо-

млювати їх із змінами порядку і умов відбування покарань [7].

Реалізація та поновлення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання

Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань зазначено, що основні права та обов'язки засуджених розміщуються на інформаційних стендах у кожному відділенні соціально-психологічної служби. Якщо в установі відбувають покарання засуджені іноземці або особи без громадянства, основні права та обов'язки засуджених додатково перекладаються офіційними мовами ООН та розміщуються на інформаційних стендах у відділеннях соціально-психологічної служби [8].

Наявність такої інформації є мінімальною умовою упередження порушення як прав засуджених, так і виконання ними своїх обов'язків. Разом із цим слід звернути увагу на те, що окремі засуджені можуть не вміти читати, зокрема серед осіб ромської національності. Серед правових проблем ромів окремим напрямком виступає освіта. Це дуже вразлива тема, оскільки часто висновки стосовно неї зводяться до того, що "роми самі винні – не хочуть вчитися".

Натомість на ситуацію впливають фактори і з боку суспільства, і з боку самих ромен. За даними Інституту соціальних досліджень України: близько 50 % ромських дітей регулярно не відвідують школу; початкову освіту отримують лише 20-30 % дітей-ромів; більшість взагалі не закінчує школу; середній вік, у якому ромські діти залишають навчальні заклади – 10-11 років. Як правило, до цього часу вони не встигають навчитися найелементарнішого – читати й писати; вищу освіту отримують одиниці [9]. Наразі питання ознайомлення таких засуджених з їх правами та обов'язками, а також з порядком та умовами відбування кримінальних покарань, не є достатньо врегульованим.

Окрім зазначеного, з метою реалізації можливості засуджених захищати свої права, у тому числі на належні умови утримання, встановлено вимогу у приміщеннях, де перебувають засуджені, вивішувати наочну інформацію із зазначенням номерів телефонів "гарячих ліній", поштових та електронних адрес Міністерства юстиції України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з прав людини, Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора, обласної і окружної прокуратур, Департаменту міжрегіональ-

ного управління, а також регіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги. За заявою засуджених зазначений перелік може бути доповнений адміністрацією установи виконання покарань [8]. Перелічена інформація та її розміщення має бути об'єктом перевірок при здійсненні заходів контролю та нагляду.

Реалізація прав, як елемент структури механізму їх забезпечення, передбачає, з одного боку, активні дії осіб, які відбувають кримінальні покарання, а з іншого – обов'язок уповноважених суб'єктів, наприклад адміністрації закладів виконання покарань, діяти щодо встановленого порядку втілення таких прав (зокрема сприяти, не чинити перешкоди). При цьому важливим є додержання визначених як міжнародними, так і національними вимогами принципу відсутності дискримінації по відношенню до засуджених.

Для забезпечення прав засуджених необхідним є визначення чіткого порядку їх реалізації. Слід звернути увагу на те, що якщо окремі права мають чітко визначений процесуальний порядок своєї реалізації (наприклад, право на звернення, скарги), то порядок здійснення інших прав не достатньо регламентований. Наприклад, право на свободу листування. Згідно КВК України засудженим дозволяється одержувати і відправляти листи і телеграми за свій рахунок без обмеження їх кількості. Листування між перебуваючими в місцях позбавлення волі засудженими та, які не є родичами, допускається тільки з дозволу адміністрації колонії. Кореспонденція, яку одержують і надсилають засуджені, до відбування покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки, підлягає перегляду [7]. Ця норма поєднує як право на свободу листування, так і право на заяви, звернення на скарги, як спосіб захисту порушених прав.

Варто відзначити, що захист прав осіб, які відбувають кримінальні покарання, полягає насамперед у припиненні їх порушень, чому в свою чергу передує факт його виявлення. Останнє відбувається на основі розголошення інформації про наявність такого порушення, зокрема: шляхом безпосереднього звернення засуджених, внаслідок розголошення у засобах масової інформації, під час проведення перевірок в межах спостережних чи контрольних заходів, як органами державної влади, так і органами місцевого самоврядування чи представ-

никами громадськості. При цьому важливим є доведення цієї інформації до суб'єкта, уповноваженого на здійснення заходів із припинення такого порушення, у тому числі на основі застосування заходів примусу до винних. Припинення порушення права засудженого означає усунення існуючих перешкод, виконання зобов'язаною особою обов'язку вчиненню дій, що сприяють реалізації цього права.

Відновлення порушених прав осіб, які відбувають кримінальні покарання, є важливим структурним елементом механізму забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання. Воно пов'язано із захистом прав засуджених, має бути логічним наслідком припинення порушення цих прав, визнання факту їх недотримання. Відновлення в загально-семантичному тлумаченні означає: надання попереднього вигляду чому-небудь пошкодженому, зіпсованому, зруйнованому; приводити до попереднього стану; поновлення; установлення того, що було ліквідоване; новий початок перерваної дії [10, с.611]. Відновлення прав означає приведення їх до стану, в якому вони існували до свого порушення.

У 2024 році було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заходів, спрямованих на поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв'язку з неналежними умовами тримання", яким КВК України було доповнено ст.115-1 "Заходи, спрямовані на поновлення прав осіб, засуджених до позбавлення волі, у зв'язку з неналежними умовами тримання", нею визначені неналежні умови тримання, порядок їх встановлення, запобігання таким умовам, а також заходи відшкодування за неналежні умови тримання засудженого, зокрема: скорочення строку, з якого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення, заміна призначеного судом покарання більш м'яким або зняття судимості в порядку, передбаченому Кримінальним кодексом України; звільнення від відшкодування вартості витрат на тримання за весь строк встановленого факту тримання в ненале-

жних умовах [11]. Отже, поновлення прав засуджених – це не лише визнання факту їх порушення та його припинення, але й надання певної, нормативно визначеної компенсації за ті несприятливі для засудженого обставини, які він вимушений був зазнати у зв'язку з недодержанням його прав.

Висновки

1. Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання, являє собою встановлені відповідними нормами організаційні, інформаційно-координаційні, контрольні-наглядові та інші інструментарії охорони, дотримання та відновлення прав означених осіб, які реалізуються системою уповноважених суб'єктів.

2. Структура означеного адміністративно-правового механізму охоплює: нормативно-правову складову; інституційну (систему суб'єктів забезпечення прав): 1) наднаціональні (а) міжнародних (універсальних), (б) регіональних (тих, які охоплюють країни Європейського простору); 2) національні; процедурну, що включає заходи: а) з охорони цих прав (зокрема, їх визнання, ознайомлення осіб, що відбувають кримінальні покарання, з ними тощо); б) з їх реалізації, яка являє собою регульований законодавством порядок їх втілення на основі недискримінаційного сприяння уповноваженими суб'єктами діям засуджених з урахуванням обмежень, встановлених відповідним кримінальним покаранням, та в) захисту (усунення перешкод в реалізації прав, припинення їх порушень, поновлення порушених прав та ін.).

Конфлікт інтересів

Автор підтверджує, що не отримував фінансування або підтримки, здатної створити конфлікт інтересів

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ярмол Л. В. Юридичний механізм забезпечення прав людини в Україні: стан і напрями удосконалення. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2021. № 1. С. 5-10. <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/235768/234143>
2. Романцова С. В. Правові гарантії забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян в установах Державної кримінально-виконавчої служби України. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2023. № 3. С. 33-41.

3. Олефір Л. І., Пузірна Н. С., Барахта В. В. Міжнародні правозахисні механізми захисту прав ув'язнених. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 8. С. 350-353. http://lsei.org.ua/8_2024/84.pdf
4. Гришко О. М. Механізм забезпечення прав людини в Україні. *Правове регулювання економіки*. 2017. № 16. С. 33-43.
5. Закревська Т. О. Щодо поняття охорони прав, свобод та законних інтересів свідка у кримінальному процесі. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 2. Т. 2. С. 60-63.
6. Желіховська Ю. В. Співвідношення та розмежування понять "охорона" та "захист". *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2015. № 13. С. 18-21.
7. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 № 1129-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15/conv#n32>
8. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: наказ Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18#Text>
9. Орлова О. Освіта ромів: вирватися із замкненого кола. https://www.irf.ua/osvita_romiv_virvatisya_iz_zamknenogo_kola/
10. Словник української мови: [в 11 т.] / редкол.: І. К. Білодід (голова) [та ін.]. Київ: Наук. думка, 1970-1980. Т. 1: А-В / ред. тому: П. Й. Горещкий та ін. 1970. XXVII, 799 с.
11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заходів, спрямованих на поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв'язку з неналежними умовами тримання: Закон України від 21.11.2024 № 4093-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4093-20#Text>

REFERENCES

1. Yarmol, L. V. (2021). Yurydychni mekhanizm zabezpechennia prav liudyny v Ukraini: stan i napriamy udoskonalennia [Legal mechanism for ensuring human rights in Ukraine: State and directions for improvement]. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo*, (1), 5–10. <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/235768/234143> (in Ukr.).
2. Romantsova, S. V. (2023). Pravovi harantii zabezpechennia prav, svobod i zakonnykh interesiv hromadian v ustanovakh Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy [Legal guarantees for ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of citizens in institutions of the State Criminal-Executive Service of Ukraine]. *Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, (3), 33–41 (in Ukr.).
3. Olefir, L. I., Puzyrna, N. S., & Barakhta, V. V. (2024). Mizhnarodni pravozakhysni mekhanizmy zakhystu prav uviaznenykh [International human rights mechanisms for the protection of prisoners' rights]. *Yurydychni naukovyi elektronnyi zhurnal*, (8), 350–353. http://lsei.org.ua/8_2024/84.pdf (in Ukr.).
4. Hryshko, O. M. (2017). Mekhanizm zabezpechennia prav liudyny v Ukraini [Mechanism for ensuring human rights in Ukraine]. *Pravove rehuliuвання ekonomiky*, (16), 33–43 (in Ukr.).
5. Zakrevska, T. O. (2020). Shchodo poniattia okhorony prav, svobod ta zakonnykh interesiv svidka u kryminalnomu protsesi [On the concept of protection of the rights, freedoms and legitimate interests of a witness in criminal proceedings]. *Yurydychni naukovyi elektronnyi zhurnal*, 2(2), 60–63 (in Ukr.).
6. Zhelikhovska, Yu. V. (2015). Spivvidnoshennia ta rozmezhuvannia poniat "okhorona" ta "zakhyst" [Correlation and differentiation of the concepts "protection" and "defense"]. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Yurysprudentsiia*, (13), 18–21 (in Ukr.).
7. Kryminalno-vykonavchyi kodeks Ukrainy [Criminal-Executive Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (11.07.2003 No. 1129-4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15/conv#n32> (in Ukr.).
8. Pro zatverdzhennia Pravyl vnutrishnoho rozporiadku ustanov vykonannia pokaran [On approval of the Rules of Internal Procedure of Penal Institutions]. Nakaz Ministerstva yustytzii Ukrainy (28.08.2018 No. 2823/5). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18#Text> (in Ukr.).
9. Orlova, O. (n.d.). Osvita romiv: vyrvatisia iz zamknenoho kola [Education of Roma: Breaking out of the vicious circle]. https://www.irf.ua/osvita_romiv_virvatisya_iz_zamknenogo_kola/ (in Ukr.).
10. Bilodid, I. K. (holova) [ta in.] (1970–1980). (Red.). T. 1: A–V / red. tomu: P. Y. Horetskyi ta in. *Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t.* [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 vols. Vol. 1: A–V]. Kyiv: Naukova dumka. XXVII (in Ukr.).
11. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zakhodiv, spriamovanykh na ponovlennia prav zasudzhenykh osib ta osib, vziatykh pid vartu, u zviazku z nenalezhnymy umovamy trymannia [On amendments to certain legislative acts of Ukraine regarding measures aimed at restoring

the rights of convicted persons and persons in custody due to improper detention conditions]. *Zakon Ukrainy* (21.11.2024 No. 4093-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4093-20#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 83 pp. 65–71 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746352

http://forumprava.pp.ua/files/065-071-2025-3-FP-Zaviriukha_11.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_11.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 28.07.2025

Accepted: 22.08.2025

Published: 27.08.2025

Available online: 27.08.2025

Cite as:

Завірюха, В. В. (2025). Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання. *Форум Права*, 83(3), 65–71. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746352>

Zaviriukha, V. V. (2025). Administratyvno-pravovyy mekhanizm zabezpechennya prav osib, yaki vidbuvayut kryminalni pokarannya [Administrative and Legal Mechanism for Securing the Rights of Persons Serving Criminal Sentences]. *Forum Prava*, 83(3), 65–71.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746352>